

ORGANIZATION OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN ENGLISH AS A WAY TO DEVELOP CREATIVE THINKING OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS

Xadiyeva Shoira Ganibayevna¹, Urinov Rustambek Yokubjonovich²

¹ Associate Professor of the Samarkand State Institute of Foreign Languages, Samarkand, Uzbekistan,

² Master degree of Samarkand State Institute of Foreign Languages, Samarkand, Uzbekistan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4902525>

ARTICLE INFO

Received: 20th May 2021

Accepted: 25th May 2021

Online: 30th May 2021

KEY WORDS

Communicative learning, modeling, game activity, correctional activity, development of foreign language competence, game technology, development of socio-cultural competence, creative thinking.

ABSTRACT

The article considers the development of skills and abilities for the formation of elementary communicative competence of primary school students in the process of extracurricular activities in a foreign language.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Хаджиева Шоира Ганибаевна¹, Уринов Рустамбек Ёкубжонович²

¹ Доцент Самаркандского государственного института иностранных языков, Самарканд, Узбекистан,

² Магистрант Самаркандского государственного института иностранных языков, Самарканд, Узбекистан

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 20 мая 2021 г.

Утверждено: 25 мая 2021 г.

Опубликовано: 30 мая 2021 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

коммуникативного обучения, моделирование, игровой деятельность, коррекционной деятельности

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются развитие навыков и умений для формирования элементарной коммуникативной компетенции младших школьников процессе внеурочной деятельности по иностранному языку.

Основная часть

«...творчество существует не только там,
где оно создает великие исторические произведения,
но и везде там, где человек воображает,
комбинирует,
изменяет и создает что-либо новое...»
(Л.С. Выготский)

Отличительной особенностью начального общего образования является создание единой системы классно-урочной и внеурочной деятельности по различным предметным областям, одной из которых является филологический профиль, включающий иностранный язык. В процессе внеурочной деятельности, осуществляемой в формах, отличных от классно-урочных, происходит дальнейшее расширение и углубление знаний по иностранному языку, развитие навыков и умений, необходимых для формирования элементарной коммуникативной компетенции младших школьников.

Среди наиболее эффективных педагогических средств, способствующих решению данной проблемы, выделяется **технология коммуникативного обучения иноязычной культуре**, основными принципами которой являются:

- речевая направленность, обучение иностранным языкам через общение;
- функциональность: взаимосвязь лексической, грамматической и фонетической сторон речевой деятельности;
- ситуативность, ролевая организация учебного процесса при максимальной мотивированности учебных ситуаций;

новизна, проявляющаяся в различных компонентах урока: речевых ситуациях, используемом материале, организации урока и разнообразии приёмов работы.

- личностная ориентация общения
- коллективное взаимодействие;
- моделирование, заключающееся в отборе некоторого объёма знаний, необходимого для представления культуры страны и системы языка в концентрированном, модельном виде.

Данные принципы соответствуют положениям системно-деятельностного подхода, являющегося методологической основой ФГОС НОО. Однако для успешного развития коммуникативных навыков и умений младших школьников необходимо сочетание различных методик и подходов, соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся.

В младшем школьном возрасте ведущая роль в развитии мотивационной сферы, познавательной и творческой активности обучающихся отводится *игровой деятельности*.

На основе игровых технологий происходит формирование произносительных, лексических и грамматических навыков, а также развитие коммуникативных навыков и умений в процессе естественной ситуации общения. Игровые формы проведения занятий способствуют формированию психологической установки, побуждающей первоклассников к общению на изучаемом языке, а также созданию условий для многократного повторения ими языкового материала. Поэтому во внеурочной деятельности по английскому языку необходимо стремиться к тому, чтобы игровой элемент присутствовал на всех этапах занятия.

Кроме того, организовав внеурочную деятельность по английскому языку, учителю следует широко применять элементы здоровьесберегающих технологий. Необходимо предусмотреть виды работ, предотвращающие появление физической и интеллектуальной напряжённости, такие как физкультминутки, музыкальные паузы с использованием двигательной активности.

Среди отличительных особенностей внеклассной работы можно выделить нестандартные формы проведения занятий, сочетание коллективных и индивидуальных способов обучения, осуществляемых по различным направлениям, подразделяющимся на кружковую и секционную деятельность; факультативы по предметам; коррекционную работу; развитие языковой одарённости обучающихся; праздники и тематические вечера; конкурсы, состязания, олимпиады различного уровня; выставки творческих работ; привлечение младших школьников к выполнению творческих и научно-исследовательских проектов.

Внеурочная деятельность по английскому языку в школе включает:

- **организацию работы кружка** для обучающихся первых классов «Занимательный английский»;

- **организацию коррекционной деятельности** по английскому языку посредством предоставления возможности получения дополнительных консультаций для обучающихся 2-4 классов со слабым уровнем языковой подготовки;

- **развитие иноязычной компетенции одарённых** младших школьников через проведение дополнительных занятий с обучающимися 2-4 классов, проявляющими выраженные

способности и интерес к изучению английского языка

- **развитие социокультурной компетенции** младших школьников через проведение праздников, состязаний, конкурсов различного уровня на английском языке, привлечение обучающихся к участию в театральных постановках, драматизациях

Деятельность кружка «Занимательный английский» осуществляется на основе государственного образовательного стандарта начального общего образования, «Первый шаг» программы раннего обучения английскому языку детей в детском саду и первом классе начальной школы «Kid's English» под редакцией Светлана Хана.

Содержание данного курса включает знакомство первоклассников с элементами этикета (приветствие, прощание, представление себя и своих друзей, выражение благодарности), лексико-грамматическим материалом по темам: «Семья», «Животные», «Праздники», «Еда», «Цвета», «Части тела», «Одежда», «Родной город», «Любимые занятия» [1].

Данный курс обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных компетенций, предопределяющих дальнейшее успешное обучение в начальной школе, в связи с тем, что систематическое обучение английскому языку начинается со 2 класса. В результате реализации программы кружка «Занимательный английский», обучающиеся получают возможность для формирования устойчивой учебно-познавательной мотивации к изучению английского языка. У первоклассников развивается способность адекватного понимания причин успешности/

неуспешности учебной деятельности; эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им.

В процессе организации работы кружка применяются различные нетрадиционные, в том числе игровые, формы занятий. Кроме того, привнести элемент разнообразия в деятельность кружка позволяет использование четверостиший, рифмовок, инсценировок, песен, фрагментов сказок, а также применение сценариев тематических внеурочных мероприятий, на которые приглашаются ученики других классов и родители, которые помогают изготавливать декорации, маски для персонажей.

В работе со слабоуспевающими обучающимися основное внимание уделяется не только устранению пробелов в усвоении учебного материала, но также использованию приёмов для стимулирования познавательной активности. Так, в начале занятия обучающимся демонстрируется короткий мультфильм, видеосюжет или презентация на английском языке. Главной целью данных приёмов является формирование интереса к изучению английского языка, демонстрация преимуществ владения иностранным языком в современном мире, а также дозированная, поэтапная отработка наиболее сложного лексико-грамматического материала, организованная таким образом, чтобы каждый обучающийся смог оценить своё продвижение в овладении иностранным языком, получить позитивные эмоции от собственных успехов

Развитие языковой одарённости младших школьников также в наибольшей степени происходит в процессе внеурочной деятельности. Среди приёмов работы с одарёнными младшими школьниками можно выделить технологию «Языкового

портфеля», способствующую развитию навыков самооценки и рефлексии познавательной деятельности. «Языковой портфель» представляет собой пакет рабочих материалов, отражающих опыт учебной деятельности обучающегося по овладению английским языком. В структуру портфеля входят: паспорт, языковая биография его пользователя, досье [3]. В «Паспорте» представлена основная информация, данные обучающегося: имя, возраст, класс, увлечения, изучаемые иностранные языки, контакты с представителями разных стран, опыт пребывания за границей.

«Языковая биография» представляет собой «Бортжурнал путешествия по годам обучения английскому языку» и содержит таблицы уровней владения языком, включая параметры оценки каждого уровня по всем видам речевой деятельности. В состав данного раздела входят различные виды самоконтроля, поэтапной проверки своей работы, например, с помощью ведения «Календаря личных планов» по усвоению разного учебного материала. В «календаре» обозначаются цели, которые обучающийся ставит перед собой и сроки их достижения, регулярно отслеживая получаемые результаты и внося необходимые корректировки.

«Досье» состоит из материалов, отражающих достижения обучающегося в освоении иностранного языка: дипломы, сертификаты, свидетельства. Анализ данных «Языкового портфеля» позволяет учителю вносить необходимые коррективы и уточнения в содержание обучения иностранному языку в соответствии с интересами и предпочтениями данной категории обучающихся.

Поскольку одарённые дети отличаются стремлением к постоянному совершенствованию, в арсенале педагога

должны быть разнообразные приёмы, способные удовлетворить их интеллектуальные запросы. К подобным средствам можно отнести информационно-коммуникационные технологии в самых различных их проявлениях: от проведения занятий с помощью мультимедиа, до организации разных видов самостоятельной работы в сети Интернет: участия в Интернет-проектах, дистанционных конкурсах, форумах, ведение личной переписки и т.д. Во внеурочной деятельности обучающиеся выполняют творческие проекты вне рамок изученных тем. Примерами подобной деятельности младших школьников могут служить мини-проекты, разработанные на основе освоения содержания учебной программы. Однако формулировку тем проектов отличает творческий характер, например: «Фантастическое животное», «Необычное время года», «Путешествие на другую планету», «Школа моей мечты» и др. В состав проектов обучающиеся включают кроссворды, анаграммы, головоломки, ребусы на закрепление изученного лексико-грамматического материала. Формированию творческого мышления способствуют логические задачи, построенные в виде «загадочных» ситуаций.

В их основе лежат факты и события повседневной жизни, содержащие элемент необычности, недосказанности. Разгадка этих ситуаций требует нестандартного подхода, творческого мышления, оригинальных решений.

Процесс творческого мышления захватывает учащихся, превращается в увлекательную игру, а желание высказать свою версию создает естественную речевую ситуацию. Использовать задания для развития творческого мышления возможно на разных этапах внеурочных

занятий. Они могут выполняться индивидуально, но наиболее эффективна в начальный период обучения групповая работа. Чаще всего задания даются в игровой форме, так как с её помощью постепенно развивается познавательная активность даже самых пассивных детей, которые в ситуации обычного занятия не способны проявлять умственную деятельность. Например, дается ученикам задание, в котором нужно назвать английские слова, в которых слышится тот или иной звук. Учащиеся начинают поочередно произносить изученные слова, выигрывает та группа, которая назвала больше всего слов. Далее игру можно усложнить работу, дав задание, в котором нужно составить предложения с предложенными словами [3].

Разнообразие творческих заданий способствует и выявлению, и дальнейшему развитию творческого мышления школьников. Для того, чтобы выполнить творческое задание, ученик должен не только хорошо знать программный материал, но, и это главное, – уметь делать выводы на основе сравнений, обобщений, выявлять закономерности, уметь фантазировать. Конечно, чем богаче у ребенка воображение, тем выше у него уровень творческого мышления.

Важным компонентом внеурочной деятельности по английскому языку является организация участия школьников в дистанционных олимпиадах и конкурсах, разработанных в рамках проектов «Я учу английский»; «Эрудит-марафон учащихся» и др. Подобные виды деятельности позволяют их участникам испытать свою конкурентоспособность, оценить свой уровень знаний.

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что создание единой системы учебной и внеурочной деятельности по английскому

языку способствует достижению результатов освоения программы начального общего образования на трёх уровнях – личностном, метапредметном и предметном.

Внеурочная деятельность по английскому языку способствует формированию основ коммуникативной компетенции младших школьников, поскольку обеспечивает отбор языкового и речевого материала, представляющего

личностную значимость для учащихся. Формы образовательной деятельности, отличные от классно-урочных, способствуют формированию основ коммуникативной компетенции младших школьников, развитию социокультурной компетенции посредством приобщения к миру интересов зарубежных сверстников, культуре, укладу жизни и обычаям страны изучаемого языка.

Литературы:

1. Kids' English: Учебное издание. 2 класс для шк. общ.сред.образ. С.Хан (и другие)-Ташкент. «Узбекистан», 2019.-80 с.
2. Генике, Е.А., Трифонова, Е.А. Развитие критического мышления (Базовая модель). Кн. 1.- М.: БОНФИ, 2002.
3. Григорьев, Д.В., Кулешова, И.В., Степанов, П.В. Личностный рост ребенка как показатель эффективности воспитания: методика диагностирования, - М.-Тула, 2002.
4. Шонина, М.Ю. Морунова, Е.С. Языковой портфель как средство оценки познавательной деятельности школьников // Иностранные языки в школе. - 2007. №2. - С. 17-22.
5. Ф. Ёринова, Ж. Отажонов. К проблеме ситуационно-позитционного обучение педагогов системы повышения квалификации. «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук». Журнал научных публикаций. Москва. 2015. 171 -172 стр.
6. Urinova Feruza Uljaevna, Sharofutdinova Rano Shavkatovna. DOI: 10.5958/2249-7137.2021.00358.X “Development and education of preschool children” ACADEMICIA. An International Multidisciplinary Research Journal. (Double Blind Refereed & Peer Reviewed Journal).ISSN: 2249-7137 Vol. 11, Issue 2, February 2021.
7. In continuous education system humanistic characteristics of partnership pedagogy. F. Urinova, Sh. Usmonova - Scientific Bulletin of Namangan. 2019- uzjournals.edu.uz